

ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ РЫНКА АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

**ТЫМЧИНА Л.И.,
старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье сформирована архитектура информационно-цифровой платформы развития рынка аутсорсинговых услуг, рассматриваемая в качестве фактора модернизации региональной экономики. В ходе исследования раскрываются преимущества, ограничения и риски реализации предложенной информационно-цифровой платформы. Дана краткая характеристика содержательных модулей предлагаемой информационно-цифровой платформы развития рынка аутсорсинговых услуг.

Ключевые слова: рынок, аутсорсинговые услуги, платформа, информационно-цифровая платформа, модуль платформы

INFORMATION AND DIGITAL PLATFORM FOR THE DEVELOPMENT OF THE OUTSOURCING SERVICES MARKET AS A FACTOR OF MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

**TYMCHINA L.I.,
senior lecturer in the accounting department
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article forms the architectonics of the information and digital platform for the development of the outsourcing services market, considered as a factor in the modernization of the regional economy. The study reveals the advantages, limitations and risks of implementing the proposed information and digital platform. A brief description of the content modules of the proposed information and digital platform for the development of the outsourcing services market is given.

Keywords: market, outsourcing services, platform, information and digital platform, platform module

Постановка задачи. В последние десятилетия мир стремительно движется к кардинально новому типу экономики, где цифровые технологии становятся основным инструментом её развития и повышения конкурентоспособности.

Цифровая трансформация является глобальным трендом, затрагивающим как развитые, так и развивающиеся страны мира, а цифровые технологии усиливают тенденции значения в ускорении развития экономических систем как большинства стран, так и регионов.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития рынка аутсорсинговых услуг занимались многие учёные, такие как Б. А. Аникин [1], В. О. Бессарабов [2-4], Л. И. Тымчина [5-7], В. А. Черненко [8], С. В. Юрьев [9], Е. Ю. Гаджиева [10] и др. Авторы поднимают ряд основополагающих вопросов, относящихся к развитию рынка аутсорсинговых услуг, уточняют концептуальный подход и научно-методический алгоритм стратегирования развития рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики.

В свою очередь, И. Б. Лейзин, А. С. Неуструева [11], Т. Н. Батова, Н. М. Калинина [12], Дж. Челидзе [14] и др. в большей степени уделяют внимание исследованиям особенностей развития цифровых технологий и их влияния непосредственно на рынок аутсорсинговых услуг.

Актуальность исследования. В настоящее время цифровизация стала одним из основных приоритетов стратегического развития наряду с инновационной политикой. Поэтому создание информационно-цифровой платформы и использование цифровых технологий будут способствовать новому инновационному развитию субъектов рынка аутсорсинговых услуг, позволит ускорить темпы развития не только рынка аутсорсинговых услуг, но и ускорит темпы экономического развития региона.

Цель статьи заключается в обосновании архитектоники и логики реализации информационно-цифровой платформы развития рынка аутсорсинговых услуг.

Изложение основного материала исследования. Функционирование и развитие рынка аутсорсинговых услуг предполагает взаимодействие субъектов данного рынка с целью обеспечения условий для развития как самих субъектов хозяйствования, так и региона в целом. Для объединения субъектов

рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики целесообразно использовать распространённый цифровой продукт – платформу.

Под цифровой платформой следует понимать систему алгоритмизированных взаимоотношений существенного количества субъектов рынка, объединённых единой информационной средой [14]. В свою очередь, создание самой информационно-цифровой платформы предполагает следующие стадии:

- выбор домена;
- разработка структуры платформы;
- наполнение;
- регистрация участников аутсорсинговых фирм;
- запуск платформы [7].

Внедрение информационно-цифровой платформы внесёт существенный вклад в развитие рынка аутсорсинговых услуг, поскольку приведёт к снижению затрат на обработку информации и повлияет на доступность и качество аутсорсинговых услуг. Так, потребители (заказчики) аутсорсинговых услуг смогут подключаться к агрегатору информационно-цифровой платформы и выбирать поставщика услуг. Повышению качества аутсорсинговых услуг будет способствовать открытость информационно-цифровой платформы. Главное отличие открытой платформы заключается в модели доступа к ней – свободный доступ, что позволит выбирать наиболее надёжных контрагентов благодаря отзывам и формируемым рейтингам. Также развитию рынка аутсорсинговых услуг будет способствовать возможность обратной связи на информационно-цифровой платформе – сбор запросов потребителей и быстрая оценка жизнеспособности новых аутсорсинговых услуг.

Наряду с очевидными преимуществами внедрение информационно-цифровой платформы сопровождается рядом ограничений и рисков, требующих разработки мер по их минимизации. Накопленный практический опыт внедрения цифровых платформ позволяет выделить ряд возможных ограничений и рисков:

1. Сложность регулирования работы цифровой платформы приводит к частым злоупотреблениям своими правами со стороны операторов платформ. Чаще всего таким рискам подвержены небольшие поставщики аутсорсинговых услуг, которым операторы

могут диктовать зачастую невыгодные условия. Для устранения подобных рисков целесообразно наделить правами оператора информационно-цифровой платформы – Ассоциацию аутсорсинга. Подчинённость ассоциации Министерству экономического развития, а также членство представителей ведущих аутсорсинговых компаний региона будут способствовать объективности функционирования цифровой платформы.

2. Первоочерёдной задачей оператора платформы является повышение уровня доверия со стороны клиентов и поставщиков аутсорсинговых услуг. Ассоциация аутсорсинга должна уделить особое внимание выстраиванию доверия к информационно-цифровой платформе в регионе с помощью ряда цифровых решений.

3. Обладание всеми данными и аналитикой об объёмах оказанных услуг, востребованности видов услуг, успешности тех или иных аутсорсинговых компаний может привести к недобросовестной конкуренции и чёрному пиару со стороны оператора цифровой платформы. Для устранения данного недостатка предлагается открытый тип платформы, а также размещение на ней публичной информации о результатах анализа трафика, запросов и поведения клиентов на страницах платформы.

4. Далёко не все потенциальные заказчики и поставщики аутсорсинговых услуг обладают должными цифровыми компетенциями, что усложняет их коммуникацию на цифровой платформе и реализацию всех предлагаемых инструментов анализа. Повышение цифровой грамотности субъектов рынка аутсорсинговых услуг должно стать первоочерёдной задачей Ассоциации аутсорсинга. Кроме того, необходимая информация относительно возможностей платформы должна раскрываться в специальном разделе самой платформы.

5. Готовность Ассоциации к постоянным доработкам и дополнительным инвестициям на развитие платформы. Опыт создания платформ свидетельствует, что средний цикл её запуска от разработки архитектуры интерфейса до ограниченно работающей версии в среднем составляет 1,5 года. В этой связи разработчикам платформы необходимо проявить готовность к ожиданиям и определить внешние и внутренние источники финансирования.

Приведенные преимущества создания открытой информационно-цифровой платформы, способствующие развитию

рынка аутсорсинговых услуг, а также предложенные меры по минимизации сопутствующих ограничений и рисков являются убедительными аргументами в пользу необходимости разработки информационно-цифровой платформы. Предлагаемая структура платформы представлена в табл. 1.

Таблица 1

Предлагаемая архитектура интерфейса информационно-цифровой платформы рынка аутсорсинговых услуг

Модуль платформы	Содержание модуля
1	2
<i>Информационный блок</i>	
Официальные документы	Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы оказания аутсорсинговых услуг
Новости	Анонсы предстоящих событий, обзоры прошедших мероприятий для участников рынка
Статьи	Статьи, содержащие экспертные мнения и результаты анализа рынка аутсорсинговых услуг
Видео	Видеоролики для популяризации аутсорсинга
Руководство	Руководство по индустрии аутсорсинга
Глоссарий	Список терминов и определений, связанных с аутсорсингом
<i>Блок каталога аутсорсинговых услуг</i>	
Аутсорсинговые услуги по отраслям экономики	IT, недвижимость, транспорт, телекоммуникации, юридические услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес и др.
Аутсорсинговые услуги по видам	IT и разработка программного обеспечения, финансы и бухгалтерский учёт, расчёт заработной платы, дизайн и графика, цифровой маркетинг, рекрутинг, call-центры, создание подкаста и видеороликов и др.
<i>Блок каталога аутсорсинговых компаний</i>	
Аутсорсинговые компании	Оптимизированные страницы аутсорсинговых компаний, проранжированные в каталоге по результатам сторонних проверок.
<i>Блок анализа трафика, запросов и клиентов</i>	
Объём клиентов	Трафик генерирует запросы по электронной почте, последующие телефонные консультации, а затем заявки на получение услуг. В течение данного периода происходит информирование клиента о преимуществах аутсорсинга. Приводится информация о количестве клиентов по ключевым показателям: - <i>объём запросов</i> за последние 30, 60, 90 и т.д. дней; - <i>типы запросов</i> : письмо, звонок, автоматический запрос предложения, прочее; - <i>последние клиенты</i> : наименование, электронная почта, телефон, время заявки клиента (информация скрыта для общего пользования)

Продолжение табл. 1

1	2
Анализ клиентов	Приводится информация о количестве клиентов по ключевым показателям: - <i>размер компании-клиента</i> : 1-2 сотрудника, 3-10 сотрудников, 11-20 сотрудников, 21-50 сотрудников, 50-100 сотрудников, свыше 100 сотрудников; - <i>аутсорсинг персонала</i> – количество сотрудников, которое компания-клиент желает передать на аутсорсинг: 1-2 сотрудника, 3-10 сотрудников, 11-20 сотрудников, 21-50 сотрудников, 50-100 сотрудников, свыше 100 сотрудников; - <i>отрасль компании-клиента</i> – количество потенциальных клиентов по отраслям экономики: IT, недвижимость, транспорт, телекоммуникации, юридические услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес и др.
Web-трафик	Трафик генерирует заинтересованность посетителей платформы, запросы и, в конечном итоге, клиентов. Приводится информация о прозрачных показателях трафика для цифровой платформы: - количество просмотров страниц; - продолжительность сеансов; - показатель отказов
Блок коммуникации с экспертами	
Электронное письмо	Написать письмо эксперту по аутсорсингу
Заказ звонка	Заказать консультационный звонок эксперту по аутсорсингу
Автоматический запрос предложения	Подать автоматический запрос на оказание аутсорсинговой услуги
Блок коммуникации участников платформы	
Открытый чат	Участники платформы имеют возможность публичного обмена информацией об индустрии аутсорсинга
Приватный чат с менеджерами платформы	Аутсорсинговые компании получают доступ к закрытым чатам с менеджерами платформы для получения консультаций
Приватный чат с регулирующими органами	Участники платформы могут получать консультации от официальных регулирующих органов

Рекомендуемая структура информационно-цифровой платформы рынка аутсорсинговых услуг с предложенным функционалом имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Популяризация аутсорсинга как эффективной формы реализации бизнес-процессов, позволяющей предприятиям получать конкурентные преимущества на современном рынке. С этой целью в информационном блоке информационно-цифровой платформы размещаются анонсы и обзоры мероприятий, статьи и

прочий контент, раскрывающий оценки ведущих экспертов и результаты анализа рынка аутсорсинговых услуг.

2. Обучение бизнеса аутсорсингу путём размещения официальных документов, инструкций и глоссария по индустрии аутсорсинга, а также предоставление доступа заинтересованным лицам к пулу высококачественных аутсорсинговых фирм.

3. Получение доступа к ведущему источнику входящих запросов на аутсорсинг. Представленный на платформе каталог аутсорсинговых услуг по отраслям экономики и по видам услуг способствует быстрому поиску потенциальными клиентами необходимого вида услуг и систематизации входящих запросов по выделенным признакам.

4. Использование мощных инструментов анализа и визуализации данных, обеспечивающих понимание и прозрачность платформы, аналитику трафика на веб-сайте, аналитику посетителей и запросов на аутсорсинг, оценку активности и поведения клиентов.

5. Продвижение аутсорсинговых компаний путём размещения их страниц в каталоге. По результатам независимых проверок эффективности деятельности компаний Ассоциацией аутсорсинга формируется рейтинг аутсорсинговых компаний и осуществляется их ранжированные в каталоге.

6. Повышение степени доверия потенциальных клиентов к репутации аутсорсинговых компаний благодаря отзывам клиентов и формируемым рейтингам. Поскольку клиенты в основном скептически относятся к саморекламе, важно, чтобы репутация компании была оценена именно внешними источниками. Предлагаемая информационно-цифровая платформа способна осуществить внешнюю проверку и обеспечить гарантии, необходимые для укрепления доверия клиента.

7. Предоставление доступа к входящим запросам на оказание аутсорсинговых услуг только компаниям, являющимся членами Ассоциации аутсорсинга и зарегистрированным на информационно-цифровой платформе. Такой подход способствует повышению качества оказываемых услуг на рынке аутсорсинга со стороны регулятора – Ассоциации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что информационно-цифровая платформа – это своего рода площадка-агрегатор, посредством которой обеспечивается связь между ведущими поставщиками аутсорсинговых услуг и заказчиками по всему миру.

Таким образом, информационно-цифровая платформа во главе с Ассоциацией аутсорсинга должна стать надёжным источником независимой информации, консультаций и экспертного внедрения аутсорсинга бизнес-процессов. Объединение участников рынка аутсорсинговых услуг посредством создания информационно-цифровой платформы и Ассоциации аутсорсинга как организатора участников данного рынка будет способствовать созданию определённой экосистемы, где будут формироваться договорные взаимоотношения, способствующие развитию рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики.

Список использованных источников

1. Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 320 с.
2. Бессарабов, В. О. Концептуальный подход к развитию рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики / В. О. Бессарабов, Л. И. Тымчина // Торговля и рынок. – 2022. – № 8/326. – С. 39-48.
3. Бессарабов, В. О. Научно-методический алгоритм стратегирования развития рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики на основе государственно-частного партнёрства / В. О. Бессарабов, Л. И. Тымчина // Торговля и рынок. – 2022. – № 4 (64). – Том 2 (1 часть). – С. 125-132.
4. Бессарабов, В. О. Анализ рынка аутсорсинговых услуг в Донецкой Народной Республике и его значение для региональной экономики / В. О. Бессарабов, Л. И. Тымчина // Первый экономический журнал. – 2022. – № 12 (326). – С. 39-48.
5. Тымчина, Л. И. Анализ рынка IT-аутсорсинговых услуг в Российской Федерации / Л. И. Тымчина // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2022. – № 4. – С. 39-48.

6. Тымчина, Л. И. Научно-методический алгоритм стратегирования развития рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики на основе государственно-частного партнёрства / Л. И. Тымчина // Торговля и рынок. – 2022. – № 4 (64). – Том 2 (часть 1). – С. 125-132.

7. Тымчина, Л. И. Механизм развития рынка аутсорсинговых услуг в условиях цифровизации экономики / Л. И. Тымчина // Вестник Евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esj.today/PDF/31ECVN123.pdf>.

8. Аутсорсинговые услуги в экономике Российской Федерации: проблемы и перспективы развития: монография / В. А. Черненко, С. В. Юрьев. – Гатчина Ленинградской обл.: Издательство ФГБУ «ПИЯФ», 2015. – 136 с.

9. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений в Российской Федерации: монография / С. В. Юрьев. – СПб. : СПбГУСЭ, 2012. – 165 с.

10. Гаджиева, Е. Ю. Аутсорсинг в ИТ-технологиях / Е. Ю. Гаджиева // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. – № 1. – С. 35-37.

11. Лейзин, И. Б. Аутсорсинг и инсорсинг в сфере информационных технологий / И. Б. Лейзин, А. С. Неуструева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2020. – № 7. – С. 104-112.

12. Батова, Т. Н. Преимущества и недостатки использования аутсорсинга информационных технологий / Т. Н. Батова, Н. М. Калинина // Труды гуманитарного факультета СПбГУ ИТМО: Сборник научных статей. – 2010. – № 1. – С. 59-64.

13. Коберник, И. В. Организационно-экономические основы формирования механизма инновационного развития интегрированных бизнес-структур / И. В. Коберник // Вестник Киевского национального университета технологии и дизайна – 2016. – № 95 (1). – С. 44-54.

14. Челидзе, Дж. Цифровая трансформация для директоров и собственников. Часть 1. Погружение / Джимшер Челидзе. – [б.м.]: Издательские решения, 2022. – 308 с.